

Impacto de la economía neoliberal en las estructuras urbanas de Lima Metropolitana a fines del siglo XX¹

Modifications caused by the neoliberal economy in the urban structures of Metropolitan Lima at the end of the 20th century

MSc. Arq. Joe Malpica Pimentel²

RESUMEN

La planificación urbana en Lima se desarrolla en ámbitos gubernamentales desde mediados del siglo XX. Desde el plan piloto de 1949 hasta el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990-2010). Sin embargo, estos planteamientos y directivas fueron “desbordadas” por diversos fenómenos sociales que a su vez provocaron toda una transformación urbana en la ciudad. Esta transformación involucró el cambio de estructuras urbanas, nuevos núcleos aparecieron y el C.H. quedó relegado de las funciones que había tenido desde su fundación. Este proceso se acelera a partir de la década del 90 y en coincidencia con el cambio de modelo económico (economía neoliberal).

Este estudio aborda la historia de estos procesos, los elementos más destacables, variables, características y los fenómenos ligados a este desde los enfoques social, económico, cultural y político.

Importante también es el paralelismo histórico entre los cambios urbanos y los modelos económicos, que tendrán papel fundamental para esta dinámica. Se han tomado 2 períodos importantes: (1940-1950) y (1990-2005) y el tipo de modelo económico imperante: Intervencionismo Estatal (Sustitución de importaciones, Capitalismo de Estado) y Neoliberalismo.

Palabras clave: morfología urbana lima economía neoliberal

¹ La presente investigación es una actualización de la publicación del año 2012: “La Satelización del Centro Histórico de Lima” del mismo autor.

² Joe Malpica Pimentel es un arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con un grado de Maestro en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión. Con amplia experiencia en el sector público peruano, ha publicado diversas investigaciones que van desde los estudios sociales, la filosofía y el arte con un enfoque social.

ABSTRAC

Urban planning in Lima has been developed in government spheres since the mid-20th century. From the 1949 pilot plan to the Lima-Callao Metropolitan Development Plan (1990-2010). However, these approaches and directives were "overwhelmed" by various social phenomena that in turn caused an entire urban transformation in the city. This transformation involved the change of urban structures, new nuclei appeared and the C.H. it was relegated from the functions it had had since its foundation. This process accelerates from the 90s and coincides with the change in the economic model (neoliberal economy).

This study addresses the history of these processes, the most notable elements, variables, characteristics and the phenomena linked to it from the social, economic, cultural and political approaches.

Also important is the historical parallelism between urban changes and economic models, which will play a fundamental role in this dynamic. Two important periods have been taken: (1940-1950) and (1990-2005) and the type of prevailing economic model: State Interventionism (Import Substitution, State Capitalism) and Neoliberalism.

Key words: urban morphology lima neoliberal economics

I. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Lima ha tenido diversos planes urbanos, desde el plan piloto de 1949 hasta el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990-2010). Sin embargo estos planteamientos y directivas fueron "desbordadas" a partir de la segunda mitad de siglo pasado por diversos fenómenos sociales que a su vez provocaron toda una transformación urbana en la ciudad. Esta transformación involucró el cambio de estructuras urbanas, nuevos núcleos aparecieron y el C.H. quedó relegado de las funciones que había tenido desde su fundación. Este proceso se acelera a partir de la década del 90 y en coincidencia con el cambio de modelo económico (hacia el neoliberalismo) y que en la actualidad se viene consolidando.

Este estudio aborda la historia de estos procesos, los elementos más destacables, variables, características y los fenómenos ligados a este desde los enfoques social, económico, cultural y político.

Importante también es el paralelismo histórico entre los cambios urbanos y los modelos económicos, que tendrán papel fundamental para esta dinámica. Se toman 2 períodos importantes: (1940-1950) y (1990-2005) y el tipo de modelo económico imperante: Intervencionismo Estatal (Sustitución de importaciones, Capitalismo de Estado) y Neoliberalismo.

II. CONTEXTO

El fenómeno urbano que empezará a hacerse evidente en Lima en las últimas tres décadas del siglo pasado y que tiene características muy particulares en cuanto al urbanismo; es que el centro de gravedad del

poder económico e incluso político se desplazó desde el Centro Histórico de Lima hacia otros distritos, cambiando totalmente la configuración morfológica y estructural de la ciudad y generando nuevos hitos y ejes urbanos que aún se mantienen.

En la mayoría de las ciudades del mundo ocurre que el centro financiero llega a apoderarse del centro fundacional de la ciudad, se convierten en los terrenos más caros, exclusivos y con mayor dinámica, esto ocurre también a nivel latinoamericano. En el Perú a fines del siglo XX se dio un proceso muy particular que dejó el Centro Histórico durante muchos años relegado y con problemas que hoy en día aún se pueden palpar y requieren estudios apropiados para evitar el deterioro de esta parte importante de la ciudad.

La arquitectura y urbanismo en el Perú han estado ligados siempre a los designios y decisiones de los grupos de poder económico más que el político de turno.

En la década de los 90s empieza un notorio cambio de modelo económico hacia el neoliberalismo y es cuando se incrementa la llegada de capitales extranjeros; estos a su vez en base a sus necesidades y posicionamiento estratégico en la ciudad (independientemente de directivas políticas) empiezan a gestar cambios importantes en la morfología de la ciudad debido a la nueva infraestructura que le van imponiendo. Las fuerzas urbanas cambiaron, ya no son centrífugas desde el centro diluyéndose hacia los bordes de la ciudad impulsada por un gobierno centralista omnipresente en todo el sistema económico sino que con la llegada de las inversiones extranjeras se comienzan a formar fuerzas centrípetas, nuevos centros de gravedad en diversos sectores de la ciudad que en los últimos años han venido consolidándose.

La presente investigación intenta describir esos cambios que ocurrieron en la ciudad, mostrar a partir de 2 períodos de tiempo (1940-1950 y 1990-2005) la forma en que la ciudad y sus estructuras cambiaron.

III. DESARROLLO

El urbanismo actual de la ciudad como consecuencia de decisiones políticas y económicas ya que estos no sólo se han limitado a provocar fenómenos sociales. La creación de nuevos centros, primero ilegales, luego informales y como ejes centrales del cambio de la ciudad. Hacia una ciudad de emprendedores, los modelos urbanos liberales en la ciudad y finalmente el relego de funciones históricas del Centro Histórico.

3.1. 1950 COMO PUNTO DE PARTIDA

¿Qué fecha se debería tomar como referencia?, ¿Cuándo realmente se nota el cambio sufrido en la ciudad?, ¿Cuándo es que empiezan estos cambios y cuando terminan? Para resolver estas preguntas haremos un recuento de publicaciones y autores que han abordado el tema.

A. 1950 como hito

Se debe recordar que los cambios en Lima no sólo se dieron en la morfología de la ciudad, involucró también cuestiones sociales, económicas, culturales y políticas.

Muchos autores consideran como punto de inicio de estos cambios la década del 50 en el país. La segunda década del siglo XX para el Perú genera diversos cambios en diferentes aspectos, veamos las principales referencias tomadas de diferentes autores:

A.1. SOCIAL-CULTURAL

- Según Matos Mar³, hacia inicios de esta década existe un cambio en los patrones de formación en el urbanismo de la ciudad, los migrantes crean las "barriadas" como paradigma moderno, de allí en adelante esta sería la nueva configuración que masivamente identificaría Lima, es pues un antes y después en la historia del urbanismo limeño y peruano.
- Para Hernando de Soto⁴ las transformaciones sociales que se produjeron en esos años como las migraciones iniciaron una toda revolución en la forma de vida de millones de migrantes y que habría que cambiar finalmente la ciudad.
- La modernización como proyecto peruano recién empezaría en el Perú en el año 1950 para el historiador Augusto Ruiz Cevallos, para este autor la refundación del Estado Peruano desde una sociedad semi-colonial a una moderna y con toma de conciencia de la mayor parte de sus propios ciudadanos habría de darse en esa fecha:

"...hombres y mujeres de la ciudad y del campo resistieron y a la vez fueron cambiando un estilo de modernización: la modernización tradicionalista..."⁵.

B. POLÍTICO – SOCIAL:

³ "Fue en la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los elementos centrales que caracterizan a la sociedad actual. La urbanización adquirió, entonces, el carácter preponderante que tiene hoy en el proceso peruano. Significó el inicio de la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano, denominado "barriada". Este llegará después a ser el estilo dominante de crecimiento en todas las ciudades del Perú" (J. MATOS MAR 2004. Pg. 33).

⁴ "El proceso de reforma agraria empezó a inicio de la década de 1950, provocando que muchos campesinos emigraran a Lima en busca de una parcela, a exigir al gobierno un pedazo de tierra que le era negada en su lugar de origen". (DE SOTO, El misterio del capital 2000).

⁵ (RUIZ ZEVALLOS 1997. Pg. 124).

- Para Guillermo Thorndike⁶ la década de los 50 significó una época de transición, una etapa en la que se incubaron los grandes cambios sociales producidos en las siguientes décadas.
- Francisco Moncloa⁷ asume el inicio de la descapitalización del agro peruano, el fortalecimiento de las inversiones extranjeras y el proceso industrializador nacional a inicios de los 50s como gran elemento estructural para el cambio social generalizado en el país y que tendría a Lima como principal muestra.

C. ECONÓMICO:

- Los economistas Luis Jiménez, Giovanna Aguilar y Javier Kapsoli⁸ indican que hacia 1950 se inicia en el Perú el cambio estructural dirigido a llevar la economía al proceso de sustitución de importaciones, estas medidas que suponían un brusco giro de timón a los modelos económicos usados en el país desde su independencia republicana y habrían de continuar 25 años pero sus consecuencias se habrían de sentir hasta inicios de los años 90s.

D. URBANISMO Y ARQUITECTURA:

- Para el arquitecto Wiley Ludeña⁹, el plan urbano de 1949 marca el gran cambio en el urbanismo de la ciudad, trae la gran idea de

⁶ *“Los años cincuenta concluyeron con un murmullo de expectativa y otro de desilusión. Expectativa porque las batallas de los peruanos empezaban a entrar ya a un nuevo crescendo, cuyos arpegios centrales eran el reclamo de la tierra por parte de los campesinos y el petróleo por parte de los peruanos nacionalistas. Nunca habían parecido más enfurecidas las masas en las calles y los campos. Los buses volteados y en llamas, las confrontaciones de los campesinos con la policía, los rostros iracundos de los parlamentarios de la oposición en la calle son claros testimonios de ese tiempo congestionado (...) Nada se resolvió en los años 50. Simplemente aparecieron los personajes del drama de los siguientes decenios. Fue un tiempo de preparación, en que se acumuló la presión que alimentó la política de los 60: Tierra o muerte...”* (THORNDIKE, 1982. Pg. 188).

⁷ *“Todo indica en el Perú que en 1980 terminó una etapa histórica - iniciada en 1950- de profundos cambios estructurales, que han generado un vacío en la hegemonía del poder real, dándose una dura pugna de los grupos económicos por llenarla. Por su lado la población ha abandonado masivamente el campo e invadido zonas urbanas sin encontrar en ellas desarrollo industrial ni empleo.”* (MONCLOA 1982. Pg. 25).

⁸ (JIMENEZ, AGUILAR y KAPSOLI 1998)

⁹ *[Este “nuevo” centro surgido del proceso post Plan Piloto de Lima es un centro sujeto dramático e incontrolable proceso de recambio social, acentuado en sus rasgos más negativos por las sucesivas crisis económicas acontecidas en el Perú en las últimas tres décadas del siglo pasado. Una especie de gentrificación al revés. El resultado: un área central en proceso de acelerado deterioro físico, degradación social y una economía informal en sus calles expresada en una población cercana a 20,000 ambulantes “formales” comerciando de todo. Para muchos este centro es el centro del*

transformación urbana que fue llevado a cabo a medias por los sucesivos gobiernos, el "recambio estructural de toda preexistencia edilicia en el área central" replanteaba contenidos y formas para la creación de un nuevo centro.

- Finalmente Fernando de Szyszlo¹⁰ diría que en la década de los 50s también empezaría el proceso de Modernización de la arquitectura peruana, de la mano de uno de sus mas grandes referentes como lo fue el manifiesto de la agrupación "Espacio" en 1947 de la mano de su fundador RAVCO Miroquesada.

3.2. Centralismo

Hacia fines de la década de 1980 Lima era una metrópoli monocéntrica¹¹ en el sentido:

Morfológica Estructural. La ciudad como un todo orgánico y mecánico está compuesta por varios niveles de unidades complementarias relacionados e interactuando entre si todo el tiempo, necesita de jerarquías ¹². Lima se había convertido en una ciudad "desbordada" donde los límites o escenarios habían sido desdibujados.

Funcional. La ciudad materializa las relaciones o funciones que se dan entre sus habitantes.¹³ Las funciones que se realizan en una ciudad van desde las administrativas, económicas, políticas hasta las sociales y culturales, entre otras. Funcionalmente el C.H. de Lima sido desde su fundación el centro de estas relaciones.

Esta centralidad cambió a partir de los 90s producto de una acelerada dinámica urbana. En realidad, es un proceso que es producto de las presiones sociales (crisis del estado, migraciones, ilegalidad, informalidad,

desborde popular y la migración andina convertida en su principal usuario. Para otros es el reflejo incontestable de la inviabilidad de Lima como ciudad posible para todos.](LUDEÑA URQUIZO, 2002).

¹⁰ (DE SZYSZLO 2008).

¹¹ "Sabemos que el área metropolitana Lima-Callao experimentó un proceso de metropolización subdesarrollada y de crecimiento macrocefálico, que se expresa en una gran concentración de población y de actividades económicas, y en una expansión urbana desequilibrada y deficitaria, de patrón predominantemente monocéntrico y ramificado, estructurado – aunque precaria e improvisadamente- por la informalidad." (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg. 63)

¹² "En término integrales, resaltar la estructura implica que puede entenderse a la ciudad como un todo orgánico y mecánico, compuesto de varios niveles de agregación, y que cada uno representado por un conjunto de sistemas y elementos que se interrelacionan entre si y se condicionana mutuamente". (MUNIZAGA VIGIL 1999. Pg. 36)

¹³ "Toda ciudad expresa y materializa relaciones que ocurren en una sociedad, y que toman formas espaciales a través del tiempo. La ciudad es un resultado, pero también una causa, en un modo cíclico..." (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg 14)

tendencias a la descentralización)¹⁴, manejo político¹⁵, nuevas teorías económicas¹⁶ y por supuesto los nuevos planteamientos urbanos, que con el tiempo impactan en la morfología de las ciudades¹⁷. A partir de los años 90s la policentralidad es tema prioritario para nuestro planeamiento urbano.

3.3. Evolución en el planteamiento urbano limeño

Tanto como cambió la ciudad, también cambiaron las propuestas urbanas para esta. Desde el inicio de las políticas urbanas, la vialidad y zonificación del territorio fueron los principales temas en nuestros planes urbanos, pero de un plan a otro han existido grandes diferencias.

Y es que las propuestas se han ido adecuando a un contexto (temporal y espacial) que ha mutado mucho más rápido y diferente que los diferentes planteamientos que se han ensayado.

Un elemento de importancia para nuestro urbanismo entre los años 1950 - 1990 ha sido la vivienda, que bien o mal nunca se dejó de construir en distintos estilos y propuestas posibles, contando con el apoyo estatal en grandes proyectos como las unidades vecinales o las ciudades satélite. Este apoyo también sirvió para construir monumentales edificios institucionales; todo lo contrario a lo que ocurrió con los edificios comerciales e infraestructura que en el mismo período no tuvieron gran desarrollo debido al retraimiento de las inversiones privadas al no contar con similar apoyo.

La vivienda sin embargo siempre ha sido considerada como el verdadero impulso a la economía, proporcionándole a esta sostenibilidad a largo plazo y contribuyendo con ello el desarrollo y bienestar de sus habitantes. La consolidación de esta contribuye a la formalización que es el otro paso

¹⁴ Ver Cap. 4.3 de este trabajo: Dinámica Urbana.

¹⁵ Ver Cap. 5.2. de este trabajo: Políticas económicas y estilos de gobierno a partir de la segunda mitad del siglo XX.

¹⁶ Ver Cap. 5.1 de este trabajo: Economía Urbana.

¹⁷ [Como señaló Benévolo: "El urbanismo se inicia cuando los efectos cualitativos y cuantitativos de los procesos de industrialización se hacen evidentes en la estructura urbana." La apertura de vías, la diversidad de los sistemas de transporte y sistemas de comunicación, la creación de nuevos núcleos funcionales, la incorporación de la máquina y la tecnología en los procesos de producción, consumo e intercambio, la racionalización y estandarización de los procesos constructivos, la masificación de los nuevos patrones, aumentan la complejidad y desajusten en la estructura urbana. Surgen nuevos requerimientos a raíz del impresionante crecimiento demográfico y del aumento de las expectativas de vida de la población residente. Por tanto, se registran importantes transformaciones estructurales y tipológicas en la configuración física producto de la irrupción de nuevas demandas.] (MUNIZAGA VIGIL 1999. Pg. 7)

importante para el desarrollo de las ciudades¹⁸. La vivienda entonces ha marcado nuestro urbanismo de manera notable como veremos a continuación.

3.3.1. Cambios sociales, económicos y nuevos planteamientos

El planeamiento urbano peruano de buen aporte en la parte de política y planificación, ha estado limitado en la parte estratégica o gestión por las crisis económicas y por las diversas demandas sociales que ha sufrido el país.

El contexto temporal y espacial cambiante influyó de manera determinante en el éxito o fracaso de las políticas de desarrollo urbano, estas se hicieron tomando en cuenta estudios bien elaborados -además de los planes urbanos también existieron revistas y publicaciones especializadas¹⁹-, sin embargo el proceso social se adelantó a las previsiones y fueron generando escenarios diversos a los que el urbanismo trató de responder, intentando ser una ciencia de utilidad social

En la década del 50, se inició en el mundo occidental un movimiento cultural que a modo de vanguardia llamó a tomar en cuenta la sociología y la antropología en el futuro desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos evitando el uso generalizado del diseño industrial moderno. Este movimiento llevaría además la preocupación de usar el urbanismo como motor de desarrollo social²⁰ y económico, arquitectos como John Turner y Christopher Alexander habrían de usar estos enunciados y dejando de lado el elitismo que había caracterizado a la arquitectura hasta entonces se involucraron en planteamientos de vivienda social en el tercer mundo, logrando para esto el apoyo de importantes publicaciones internacionales, instituciones como la ONU y de gobiernos para la promoción de grandes proyectos como ocurrió en el caso de PREVI (1966) en el Perú y Tondo (1976) en Filipinas. Así, a fines de la década de los 70s con la crisis de la modernidad y los nuevos

¹⁸ *“La vivienda es en realidad la base en que la economía se hace sustentable, la vivienda como instrumento clave para promover la formalidad, factor clave para el desarrollo de las ciudades, mas aún la vivienda social más allá del derecho de los menos favorecidos...”* (PIAZZA DE LA JARA 2011)

¹⁹ La Revista el Arquitecto Peruano fue la más importante publicación especializada en temas urbanos, hizo su aparición en 1937 y reunió a la mayoría de los profesionales de la arquitectura y urbanismo en el país. La otra revista era “Ciudad y Campo” que había aparecido en la década del veinte. (ZAPATA 1995)

²⁰ *“Sólo por una vez, la arquitectura abrió su ventana al mundo, a la realidad de la mayoría, intentando superar su círculo elitista. Pero muy pronto volvió a cerrarla y a olvidar que debía servir a toda la humanidad y no sólo a unos pocos privilegiados clientes de revista.”* (MONTANER 1999. Pg. 137)

fenómenos sociales que aparecen²¹, los planteamientos urbanos habrían de tomar otro rumbo, la sociología empieza a tomar relevancia en los estudios urbanos y la vivienda se convierte en tema central para muchos teóricos del urbanismo.

También en nuestro país, el objeto de estudio durante muchos años de los arquitectos y urbanistas nacionales estuvo dirigido a encontrar la manera de solucionar la carencia de vivienda en Perú y que al mismo tiempo sirviese para el sostenimiento de la economía, estos planteamientos habrían de estar un tanto desvinculados de las cuestiones sociales, políticas y económicas que ocurrían en el país²². En 1956 el arquitecto Adolfo Córdova²³ se dio cuenta de que existía una relación directa entre pobreza y crisis de la vivienda, llegó a la conclusión de que la única manera de evitar la proliferación de las barriadas consistía en generar más riqueza y en distribuirlas de manera más justa. La propuesta de Adolfo Córdova era plantear el cambio de estructuras para poder lograr el desarrollo nacional como un todo. Otro arquitecto, Eduardo Neyra habría de plantear en un artículo aparecido en *El Arquitecto Peruano*²⁴ sobre el tema de la vivienda que el fenómeno de las barriadas era en realidad un fenómeno mucho más profundo y extenso de lo que hasta entonces se había sostenido, el problema de la vivienda era el reflejo de la crisis global de la sociedad peruana coincidiendo con Córdova en que era urgente un cambio de estructura en el país. Es entonces cuando el tema de la barriada se convierte en el gran tema nacional dominante en las discusiones intelectuales y muchos de estos como Fernando Belaunde ven a la política la "única manera legal y eficaz"²⁵ de lograr un cambio en el país.²⁶

Se puede decir que el mayor involucramiento del urbanismo con la política en el Perú se dio con la llegada a la presidencia de Fernando Belaunde quien puso en marcha en su gobierno políticas de vivienda²⁷ que trataron

²¹ Ver Cap. 4 de este trabajo: Base Teórica Social.

²² El Plan Piloto de Lima (1949) había de estar dirigido a un rediseño vial de la ciudad, si bien se tomaban cuestiones estratégicas como la zona de influencia de Lima y el aseguramiento de provisiones de alimentos para la capital y el uso de censos para la planificación, el tema de involucrar temas sociales y económicas no estuvo entre sus principales prioridades.

²³ (CÓRDOVA 1956).

²⁴ (NEYRA 1956).

²⁵ La década de los 50s serían el inicio de levantamientos armados en todo el país. Levantamientos como el de La Convención y el inicio de movimientos subversivos habrían de tomar a la reforma agraria como tema principal de sus reclamos y llevarían a una crisis de institucionalidad con la llegada de los militares al poder y más adelante el apogeo del terrorismo en los 80s.

²⁶ (ZAPATA 1995).

²⁷ Hubieron 2 momentos en la puesta en marcha de la política de viviendas por parte de Belaunde, el primero fue con la promoción de la construcción de las unidades vecinales en la época de Bustamante y Rivero y continuada con Odría, la segunda etapa sería con la construcción de conjuntos

de encontrar paliativos a la crisis. Sin embargo, las propuestas no alcanzaron a lograr una solución integral al problema de la vivienda.

Desde el punto de vista económico, algo que acrecentaría las incongruencias entre realidad y planes urbanos es la desconexión que existía en las ciudades latinoamericanas debido a que eran teorías elaboradas para ciudades del mundo desarrollado. Las ciudades jardín llenas de grandes boulevares y paseos, las casas rodeadas de grandes áreas verdes como las de los suburbios norteamericanos y los new towns que se intentaron introducir a nuestra ciudad corresponden a realidades donde el uso del automóvil es generalizado, las carreteras tienen buen estado y el uso de metros y grandes viaductos son bienes de uso masivo en sociedades donde la población puede sustentar estos costos, son modos de vida que no se parecían al nuestro.

Además, mientras se tendía al liberalismo en Europa y EEUU, en América Latina se ensayaban modelos proteccionistas (mercados protegidos, estatizaciones y sustitución de importaciones, entre otros) que habrían de generar respuestas sociales particulares y que los modelos importados no habrían de solucionar. Después de los 90s, con el cambio de modelo económico el urbanismo de la ciudad ha dado un vuelco completo, de esto trataremos en los siguientes capítulos.

3.3.2. Planes urbanos - De la ciudad de los 40s a la Metrópoli de los 90s

En líneas generales, a partir mediados del siglo XX cuando aún existían grandes áreas sin urbanizar, la ciudad creció por extensión (barriadas) y agregación (unidades vecinales, ciudades satélites); cuando se terminaron de poblar las áreas agrícolas de la ciudad, lo que ocurriría a continuación a fines de siglo es que se empieza a priorizar el crecimiento por densificación. Entonces también se hacen evidentes las diferencias existentes entre un plan a otro en el tiempo, las propuestas que se hicieron a mediados de la década de los 40s son muy diferentes 50 años después.

habitacionales dirigidos a la clase media alta; Belaunde en un primer momento pensó que las clases populares deberían vivir en edificios multifamiliares y las clases medias altas en casas de un piso, en la segunda etapa esta idea se revirtió.

Ilustración 1: Propuesta para desconcentrar Lima en 1945 tomando en cuenta las unidades vecinales. Fuente: El Arquitecto Peruano. Septiembre 1945.

Ilustración 2: Propuesta de desconcentración urbana propuesta por Proube. (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992)

Si primero nos enfocamos en las propuestas oficiales, notaremos que las grandes propuestas para la expansión urbana estuvieron dirigidas en un inicio a crear núcleos de vivienda popular de alta o media densidad unidas por carreteras y dotadas de un centro con un equipado equipamiento urbano debidamente hecho a "escala" por el número de usuarios al que

debería de servir. Dicho equipamiento recibió el nombre de "centro cívico", "Centro Servicios Integrales" entre otros y también tuvo diferentes escalas dependiendo del plan propuesto. Al pasar el tiempo y al irse copando los terrenos aún sin urbanizar por las nuevas viviendas, los planes se fueron adecuando, aunque ya no de la misma manera, sino que impulsarían la creación de los nuevos "Subcentros de desconcentración metropolitana" que representaría la nueva propuesta de descentralización (funcional e institucional).

La informalidad dominante y bajo la cual la ciudad había crecido sería la que configuró la ciudad incluso más allá de los límites impuestos por los accidentes geográficos puesto que cerros, arenales y valles se poblaron casi con los mismos patrones de asentamiento. Asimismo, esa informalidad habría sido producto del contexto social, económico y cultural de la ciudad, incluso la política también jugó un papel importante en la conformación de muchas invasiones y distritos.

A partir de la década de los 90s, se empieza a notar un gran cambio morfológico en la ciudad, se empiezan a formar pequeños núcleos urbanos²⁸ en los "conos" de la ciudad, no de manera planificada sino de manera improvisada y tendrá que ver mucho con los cambios de modelos económicos que se aplican en la ciudad como veremos en el siguiente sub capítulo.

²⁸ Según Emilio Pradilla Cobo (PRADILLA COBOS 2010)., existen 3 formas de agrupaciones arquitectónico-urbanas que el neoliberalismo ha implantado en las ciudades latinoamericanas:

- Los grandes desarrollos inmobiliarios mixtos, vendrían a ser los complejos proyectos inmobiliarios cuasi autónomos que contienen viviendas de lujo, comercio, servicios, oficinas, hotelerías, etc. Que vienen a hacer una gentrificación en zonas deprimidas, puertos abandonados, basureros, industrias reutilizadas, etc., tienden a hacer crecer el valor del terreno usando construcciones en altura. En nuestro país aún no se ha desarrollado uno de estas características pero un ejemplo internacional vendría a ser Puerto Madero en Buenos Aires.
- Los Centros comerciales socialmente diferenciados, vendrían a ser los complejos multicomerciales que han aparecido en los últimos años en todo el país.
- Las unidades habitacionales cerradas, que legalizan la propiedad en condominio horizontal o vertical. Implican un ansiado aislamiento del resto de la ciudad debido a cuestiones de inseguridad pública, violencia urbana u otras causas dependiendo de la ciudad y su entorno. Dichos complejos están cercados por muros o rejas, se accede por garitas y presentan control de guardias particulares todo el tiempo. Contribuyen a fragmentar la estructura urbana.

	Hasta 1950	Después de 1990
Viviendas	Viviendas para obreros y clases bajas en multifamiliares o unidades vecinales / viviendas para clases altas en chalets o unifamiliares.	Viviendas para pobres son unifamiliares y departamentos en altura para las clases medias altas.
Modelo de ciudad	Ciudades Satélite o conglomerados urbanos en extrarradios de la ciudad, grandes espacios o áreas agrícolas separándolas del centro.	Ciudad cuasi integrada, metrópolis en su máxima expresión. Inexistencia de áreas libres.
Fuerzas y tendencias	Tendencia Centrípeta. Un único centro multifuncional y dependencia de pequeños núcleos urbanos residenciales a este.	Tendencia Centrífuga. Diversos centros funcionales o multifuncionales en distintos puntos de la ciudad.
Usos de suelo	Grandes reservadas y en uso para zonas industriales.	Grandes áreas dedicadas a servicios (centros comerciales)
Funciones	Centro multifuncional y conos ciudades dormitorio	Funciones distribuidas entre el C.H. y otros distritos.

Tabla 1: Diferencias planteamientos urbanos 1950-60 y 2000-2010. Elaboración: el autor.

3.4. Neoliberalismo en el urbanismo limeño

La economía neoliberal tiene como base la existencia de mercados abiertos y competitivos, además de evitar la regulación departe del Estado u otras agrupaciones sociales.

"El desarrollo de un país pasa por la evolución de sus mercados" (ARELLANO CUEVA 2003)

El neoliberalismo adquirió importancia en la década de los 70s de la mano de Milton Friedman y la escuela económica de Chicago como una respuesta a la crisis que no pudo resolverse con teorías monetaristas (Keynesianismo)²⁹. La transformación de todos los bienes y servicios en *commodities*³⁰ también es una característica del neoliberalismo.

²⁹ El keynesianismo es una teoría económica basada en las ideas de John Maynes Keynes que surgieron como respuesta a la gran depresión de 1929. Estas impulsaban el gasto fiscal del Estado para generar demanda agregada en épocas de crisis. Estas ideas derivarían luego hacia las políticas denominadas "estados de bienestar" que pretendían evitar conflictos sociales debido a la mala redistribución de los beneficios y la riqueza generada por el capitalismo.

³⁰ En un inicio "commodities" o mercadería se denominó a cualquier producto de uso comercial, ejem: los granos de trigo, el petróleo, etc. Con el neoliberalismo también se incorporaron a esta denominación las monedas, los servicios y las transacciones financieras.

Los puntos principales del neoliberalismo consideran:

- Desregularización estatal sobre el control de la industria.
- Desmantelamiento de organizaciones gremiales.
- Reducción de impuestos corporativos.
- Contracción y/o privatización de los recursos y servicios públicos.
- Desmantelamiento de programas de bienestar sociales y/o asistenciales.
- Economía global imperante.
- Intensificación de la competencia entre localidades.

Se considera a Chile de Pinochet el primer modelo de neoliberalismo. En este país se aplicaron y ensayaron ideas económicas que luego se aplicarían en EEUU y Gran Bretaña de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher³¹.

Más allá de las connotaciones evidentemente económicas, el neoliberalismo llegó a impactar en otras áreas del comportamiento y modo de vida de la sociedad, el urbanismo no fue ajeno a estos cambios de ninguna manera y muestra de ellos son las transformaciones urbanas que de forma acelerada se han generado en los países que optaron por el modelo. Es un fenómeno multiescalar (multinacional-regional-local) que se hace presente constituyendo relaciones entre instituciones y agentes económicos privados que al mismo tiempo propicia el **cambio de la lógica redistributiva a la competitiva** dentro de las mismas instituciones locales.

3.4.1. Intervencionismo Estatal vs Neoliberalismo

El urbanismo local hasta los años 90s, e incluso en años cercanos, ha seguido su rumbo modificado constantemente por los diversos factores sociales que han tenido lugar en el país. Pero también ha estado condicionado mucho a las diversas políticas económicas que se han aplicado.

El mayor control gubernamental antes de la década de los 90s, incluso por encima de las municipalidades -hasta la Ley Orgánica de Municipalidades³²- llevó consigo la intervención del estado en la mayor parte de las atribuciones de la que hoy cuentan las municipalidades entre ellas la planificación urbana, además de las políticas económicas y sociales a seguir.

Esta etapa está marcada por la política industrial de sustitución de importaciones cuando las ciudades de la costa crecen por la emigración

³¹ (THEODORE, PECK y BRENNER 2009).

del campo debido a la atracción de los trabajos en las fábricas y entidades del estado creando zonas de vivienda precaria -llamadas cono más tarde- creando un flujo diario hacia las zonas consolidadas. Con el tiempo los conos también se consolidarían y se irían creando en ellos sindicatos y organizaciones sociales que vendrían a ser las primeras formas de auto organización³³.

Ilustración 3: Crecimiento de Lima 1940-1980. (Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Producto de la crisis del petróleo, las presiones de la deuda externa y la crisis global, el modelo industrial llega a su fin siendo reemplazado en los años 90s por el neoliberalismo. **Estos cambios afectarían a los flujos y la configuración urbana**, puesto que los propios pobladores tendrían que pasar a crear sus propias fuentes de ingreso y puestos de trabajo en sus propios distritos.

³³ (ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Ilustración 4: Crecimiento de Lima 1990-2010. (Fuente: Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Con la consolidación del neoliberalismo, los comercios y servicios pasan a tomar importancia en la economía, así como las PYMES que van a cumplir un rol importante para estas y generalmente se van a ubicar cerca de donde proviene su fuerza laboral, con lo que se inicia un proceso de dispersión social y económica en la ciudad. Con el crecimiento de los conos y del poder adquisitivo de su población, llegan a convertirse en potenciales receptores de inversión privada comercial lo que terminaría de configurar el urbanismo de la ciudad actual.

Nuestro urbanismo actual diferente a la de hace medio siglo, ha pasado de tener una estructura monocéntrica a otra policéntrica con diferentes roles y funciones. Algunos de los cambios en el urbanismo se pueden resumir:

CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIONISMO ESTATAL	ECONOMÍA NEOLIBERAL
RELACIONES INTERGUMENTALES	Apoyo del Estado Central en las actividades municipales.	Delegación a las municipalidades del manejo de tareas y responsabilidades urbanas.
FINANZAS PÚBLICAS	Aporte financiero del Estado para obras.	Imposición de medidas de austeridad fiscal sobre los gobiernos municipales.
SERVICIOS SOCIALES	Burocracia e intermediarios locales para el aprovisionamiento de servicios sociales.	Privatización de los servicios sociales.
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COLECTIVA	Monopolio público para la provisión de servicios públicos (agua, electricidad, salud, transporte, etc.) Concentración de servicios en Lima tradicional, conos sin servicios básicos.	Privatización y subcontratación de servicios municipales. Creación de nuevos mercados (usuarios) para las empresas.

VIVIENDA URBANA	Grandes proyectos de vivienda social. Control sobre alquileres y subsidios a la construcción de proyectos habitacionales.	Promoción a la inversión privada en viviendas. Precios de alquileres regidos por el mercado.
DESARROLLO TERRITORIAL	Crecimientos monocéntricos. Economías nacionales y tradicionales.	Crecimiento de nuevas áreas de desarrollo, tecnopolos y nuevos centros industriales a escalas subregionales. Zonas de libre comercio
ESPACIOS PÚBLICOS	Espacios públicos construidos y supervisados por el Estado y/o municipalidades. Planificación urbana orientada a la comunidad.	Privilegio a la construcción de espacios privatizados para el consumo, altos costos de suelo. Megaproyectos privados para atraer inversiones corporativas.

Tabla 2: Diferencias Economía de Intervención estatal - Neoliberalismo en el manejo del Urbanismo.
Elaboración por el autor basado en el texto *Urbanismo Neoliberal* (THEODORE, PECK y BRENNER 2009).

3.4.2. Neoliberalismo como impulsor de la Policentralidad

Los capitales privados en asociación con el financiero tomaron protagonismo en los últimos 20 años cambiando bastante la morfología de la ciudad, dependiendo de las ubicaciones escogidas para sus inversiones es que la morfología de la ciudad se va transformando.

Las características principales fueron la tercerización de la economía³⁴, la importancia a los servicios de todo tipo (financieros, comerciales, etc.) y la menor importancia a la industria, ubicándose esta en las periferias urbanas³⁵, las zonas residenciales se han segregado de acuerdo a los ingresos y producto de esto la ciudad se ha polarizado y el urbanismo ha sufrido grandes cambios.

Los centros comerciales, financieros y las aglomeraciones de servicios especializados (clústeres, como veremos más adelante) de acuerdo al modelo económico son los que han pasado a tomar gran importancia, generan el nuevo urbanismo. Los corredores terciarios que unen estos nuevos núcleos distribuidos por toda la ciudad son los que conforman la nueva estructura urbana.

La metrópolis monocéntrica, multifuncional y centrípeta del pasado ha dado paso a la multicentralidad con funciones dispersas y con tendencia centrífuga. Esa es la característica urbana contemporánea de Lima.

³⁴ El concepto de terciarización es un concepto de la globalización nacido en las últimas décadas. Es una transformación económica y social que consiste en que la población ocupada en el sector terciario (servicios) es más numerosa que la del sector secundario (industria).

³⁵ A diferencia de las ciudades desarrolladas donde universidades-empresas conviven dentro de la ciudad en una sinergia buscada para la I+D) o satélites extraurbanos. (THEODORE, PECK y BRENNER 2009)

3.5. Características neoliberales en el urbanismo actual

El liberalismo de la economía ha aportado elementos distintivos al urbanismo local, uno de estos son los clústeres.

3.5.1. **Clústers**

Al transformarse todo en *commodities*, la llegada de la globalización muy vinculada al neoliberalismo no significó que las costumbres y los gustos de las personas se estandarizen, sino generó la especialización de las diversas actividades económicas, culturales, etc.

Dichas especializaciones resultaron cruciales para transformar el urbanismo de la ciudad, espacios antes desaprovechados empezaron a ser utilizados por pequeños (PYMES) y grandes inversionistas que haciendo uso de los estudios de mercado³⁶ empezaron a configurar ciudad, agrupándolas por categorías especializadas, algo que se llama cluster³⁷.

3.5.2. **Clusters Económicos en el Urbanismo limeño**

Los clusters económicos tienden a generar agrupaciones de negocios del mismo rubro de acuerdo a las teorías de localización y aglomeración³⁸, estos al estar relacionados logran un mayor éxito económico debido al mayor grado de especialización y la identificación que logran en la memoria de los visitantes. Surgen debido al crecimiento de las ciudades, el incremento de las necesidades, las especializaciones y complejidad de los procesos y estructuras sociales y económicas.

La agrupación de negocios en cierta áreas urbanas permite:

- Discernir necesidades de los usuarios, logrando satisfacer sus necesidades en lugares próximos. A mayor cercanía y tiempo se obtiene mayor satisfacción.
- Optimizar al máximo las actividades relacionadas entre sí. Ejem. Las económicas (ventas, producción, almacenamiento, logística, etc.)

Además se busca la mayor productividad de las empresas en ciertas áreas o sectores. Se adaptan al liberalismo económico debido a que sus características son compatibles: mayor competencia, obliga a concentrar

³⁶ Los estudios de mercado toman importancia con la llegada del neoliberalismo, anteriormente la planificación era propuesta por el estado y no siempre resultaba idónea, un ejemplo de esto último son los centros cívicos propuestos por F. Belaunde en diversos distritos de la capital que debido a la falta de uso de estudios de mercadeo en la planificación resultaron muchas veces en desiertos. (GOLUCHOWSKA TRAMPCZYNSKA 2009)

³⁷ Clúster es un término inglés que hace referencia a una agrupación geográfica de empresas, instituciones y demás agentes, relacionadas entre sí por un mercado o producto.

fuerzas en una parte del mercado de manera excepcional (especialización), en lugar de luchar contra todo³⁹.

Urbanismo de los clústeres

De acuerdo a nuestra investigación, el proceso urbano que sigue una zona que llega a albergar un cluster es:

- a) **PRIMEROS NEGOCIOS Y LA VIVIENDA-TALLER.** La vivienda taller surge de la necesidad y creatividad de la población para generar sus propios recursos económicos. Con el tiempo algunos lotes alcanzan un gran valor comercial, generalmente los mas beneficiados son los ubicados en zonas cercanas a una red arterial importante (ejem: cluster metal mecánico del óvalo infantas), al inicio no son muchos los negocios del mismo tipo sino que son variados, con el tiempo se van especializando.⁴⁰

Ilustración 5: Mercado de Puente Piedra. Inicio de formación de un clúster comercial.

- b) **PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.** Luego de la identificación que logra el cluster en la imagen de la ciudad, empieza a tener mayor acogida, es la etapa en que se instalan otros negocios del mismo rubro, generalmente se empiezan a alquilar y comprar lotes para hacer la transformación arquitectónica en centros comerciales o tiendas especializadas de varios niveles y muchos locales. Ejem: cluster informático de Wilson.

³⁹ (ARELLANO CUEVA 2003)

Ilustración 6: C.C. CyberPlaza. Consolidación de un clúster informático.

- c) ALTERACIÓN DEL URBANISMO. Con el tiempo el cluster puede llegar a expandirse a varias manzanas, lo que provoca un cambio de uso en los lotes, llegan grandes y pequeñas inversiones que previo estudio de mercado ayudan a afianzar aún más el carácter económico del cluster. Al ocurrir esto se producen las transformaciones en la morfología, incluso producen cambios en la infraestructura de la zona como by-pass, peatonalización de las calles, etc. Ejem: cluster comercial del óvalo Izaguirre – Panam. Norte.

Ilustración 7: Intercambio Izaguirre-Panam. Norte. Transformación urbana provocada por una gran aglomeración comercial.

- d) El aumento de valor de suelo de la zona lo hacen comercial, las viviendas ya no son primordiales y los negocios generan una gran especialización y atraen otros vinculados al rubro, por ejemplo en Gamarra se han instalado oficinas bancarias, institutos, etc. como complemento a la producción.

Una gran característica de los cluster limeños es la nula intervención del Estado en la etapa inicial y de consolidación, en la etapa de alteración urbana interviene generalmente la municipalidad o el Estado aunque desde antes ya se han producido alteraciones. Previo al proceso de intervención estatal o municipal se realiza el reconocimiento legal para dar paso a la revisión y cambios en los planes urbanos.⁴¹

3.5.3. Requisitos indispensables para la conformación de clústeres

La decisión de invertir o no capitales privados en un clúster o centro económico en formación pasa por diversos factores como la estabilidad económica, competencia leal e instituciones sólidas.

Factores como la ilegalidad y la informalidad en muchos casos no permiten que se consoliden zonas con gran movimiento económico.

⁴¹ “El primer instrumento técnico específico del Sistema Vial Metropolitano como plano fue aprobado con la Ord 127-MML del año 1997 (antes solo eran esquemas viales), y rápidamente se actualizó y precisó con la Ord 341-MML del año 1999. En tiempos recientes, conforme se han ido regularizando habilitaciones y edificaciones, se han tenido que aprobar sucesivos reajustes del SVM, generalmente para reducir o especificar por tramos las secciones viales y hacer posibles las regularizaciones, así se han aprobado múltiples Ordenanzas de modificación que se sintetizan a la fecha en más de 30 Adendas.” (OVIEDO LIRA 2011)

Ilustración 8: Línea del tiempo formación de los clúster y fenómenos urbanos⁴². Elaborado por el autor.

3.5.4. Primeros clusters económicos en Lima Metropolitana

Los primeros clusters se empezaron a formar en la zona denominada Cono Norte, la expansión comercial del Cono Norte empezó a gestarse mucho antes del Megaplaza Norte, se inició con la apertura del C.C. Santa Isabel en la Av. Las Palmeras a fines de 1998, luego llegaría el Metro del cruce de Carlos Izaguirre y la Panamericana Norte y el Metro de la Uni en el 2005. Estos conglomerados comerciales con el tiempo lograron atraer grandes capitales que impulsaron la construcción del Centro Comercial Megaplaza, Royal Plaza, Plaza Lima Norte, con las grandes cadenas comerciales (Tottus, Saga Falabella, Ripley, KFC, etc.)⁴³.

Además de los conglomerados comerciales, también se instalaron los del tipo financiero -ya que sedes bancarias se instalaron en el óvalo Pilas en la Panamericana Norte que alberga 6 sedes bancarias y una oficina regional de la SUNAT-, las universidades⁴⁴ y ferreteros⁴⁵.

3.6. Nuevas estructuras urbanas post-90s

Como se ha visto, los clúster tienen un gran impacto en el urbanismo de las ciudades, independiente de la naturaleza económica a la que pertenezcan (bancos, comercios, educativos, etc.), el proceso que se dio en Lima Norte, también se ha repetido en Lima Sur y Este, estando aún en continua formación y evolución en varios lugares de la ciudad⁴⁶.

⁴³ (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008)

⁴⁴ *No solamente la oferta pasó a ser comercial, se empezó a llenarse de Universidades como la Universidad Católica Sede Sapientae, El fenómeno también fue visto con buenos ojos por Universidades de provincia como la José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y la Cesar Vallejo de Trujillo. Complementariamente a las universidades también están los institutos educativos: Cicex, Instituto Británico, SISE, CESCO, ABACO, SENATI. (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008).*

⁴⁵ *“Lo que, dicho sea de paso, no tiene nada de malo, porque la ventaja de esas cadenas es que al comprar mercadería por grandes volúmenes pueden ofrecer precios más bajos, beneficiando al consumidor, que es la razón de ser del mercado. Ante eso, señala el artículo, hay dos respuestas que los pequeños ferreteros pueden dar para competir con las cadenas: asociarse en el caso de las ferreterías que se encuentran concentradas en determinadas zonas, y especializarse más en lo que el tipo de barrio demanda cuando se trata de ferreteros geográficamente aislados.” (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008)*

⁴⁶ *“Uno de los procesos fundamentales que configuran la situación actual del Perú es la creciente aceleración de una dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y cultural (..) Esta dinámica procede de la movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando la autoridad del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando las reglas de juego establecidas y cambiando el rostro del Perú.” (J. MATOS MAR 2004. Pg. 17)*

3.6.1. Estructuras urbanas en la Lima Neoliberal

La interconexión entre los clústeres da forma a la **"red de corredores terciarios"**, estos a la manera de vectores van articulando el tejido urbano de la ciudad de acuerdo a los intereses comerciales que generan los clústeres.

El ejemplo clásico de la funcionalidad netamente comercial que se presenta en un centro comercial donde dos grandes bloques de tiendas por departamento o supermarkets hacen de **tiendas ancla** y generando entre ellos un corredor de pequeños centros comerciales que funcionan gracias a la circulación generada por los dos grandes bloques se aplica a diferentes escalas y para el modelo metropolitano.

Estos núcleos urbanos y los corredores pasan a constituir nuevos subcentros dentro de la ciudad, pueden ser polifuncionales (oficinas, hoteles, comercio, servicios, etc.) o se especializan en una sola función (comercial/financiera, la más común en la ciudad).

3.6.2. Elementos que conforman las estructuras de Lima neoliberal

Las estructuras urbanas en una ciudad pueden ser de diferente tipo, las más comunes son las políticas, económicas, sociales y culturales. Para nuestro trabajo usaremos las fichas que muestran un inventario de edificios representativos de la ciudad y las estructuras urbanas que estos irán formando. Se tiene:

Variable Social⁴⁷

Exceptuando los clubes militares, policiales, o dependientes de instituciones públicas o privadas, los principales clubes peruanos son:

- Variable Social (1920-1950): sedes clubs sociales, deportivos y culturales.
- Variable Social (2000-2005): sedes clubs sociales, deportivos y culturales.

Variable Política⁴⁸

⁴⁷ La vida social de la sociedad limeña ha variado con el tiempo, hacia inicios del siglo XX las reuniones sociales públicas eran generalmente visitas a clubs sociales, peleas de gallos, peleas de toros, eventos deportivos, hacia mediados del siglo XX las peleas de gallos y toros perdieron preponderancia y se empezó a hacer uso de las sedes sociales como forma de agrupar a los diversos grupos sociales por separado.

SEDES CLUBS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES En el Perú, los clubes son "Asociaciones civiles sin fines de lucro" o también "Sociedades anónimas". Los más importantes se situaron siempre en la capitalina conurbación Lima-Callao. Se caracterizan por tener una variable presencia social, recreacional, deportiva y cultural.

⁴⁸ **SEDES GUBERNAMENTALES** El gobierno peruano se estructura según el principio de separación de poderes, estos son el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. A partir de la Constitución Política del Perú del año 1933, el Estado presenta una estructura parecida que se ha mantenido en la actual que es del año 1993. En la actualidad, la Constitución además establece diez organismos denominados "constitucionalmente autónomos", de funciones específicas e independientes de los tres poderes del Estado. Dichos organismos son el

- Variable Política (1920-1950): Sedes gubernamentales, sedes espacios políticos.
- Variable Política (2000-2005): sedes gubernamentales, sedes espacios políticos.

Variable Económica⁴⁹

En el caso de nuestra toma importancia entonces los edificios de los Grandes comercios y Bancos.

- Variable Económica (1920-1950): centros comerciales, bancos.
- Variable Política (2000-2005): centros comerciales, bancos.

Variable Cultural⁵⁰

Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Dichas sedes institucionales nos darán una idea de la ubicación estratégica en la ciudad que tienen.

ESPACIOS POLÍTICOS Los Espacios políticos son los lugares donde diversas agrupaciones se reúnen para debatir e intercambiar ideas con fines políticos Dichos espacios están ligados estrechamente con los partidos políticos. En el Perú la estos espacios han existido desde inicios de la República y mantienen aún un carácter civil que la separa de las fuerzas armadas y policiales de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Perú. Un inventario de dichos espacios nos mostrará los lugares en la ciudad donde tomó vida dichos debates dándole vida política y social a esta y que corresponde a nuestra investigación. Sedes de Partidos Políticos: Apra, Izquierdas, etc.

⁴⁹ Desde los inicios de la historia, el intercambio de bienes ha sido la principal actividad económica de una ciudad. En el caso de Lima, así como otras ciudades hasta antes de la revolución industrial, este intercambio se realizaba en las plazas principales que estaban abarrotadas de comercios donde se pasó desde una simple transacción o trueque a llegar a sostener un flujo de dinero con la aparición de este y aumentado de manera exponencial con la llegada de la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Es precisamente con la llegada de la revolución industrial y el comienzo de la producción en masa cuando la economía pasa a tomar el control del destino de muchas ciudades, los banqueros y comerciantes, representantes de una burguesía y una clase media más poderosa empiezan a restarle poder a las autoridades políticas y eclesiásticas haciendo notar esto en el reflejo de nuevas construcciones ligadas a estos nuevos grupos de poder, llegando a cambiarle el rostro a las ciudades. Las iglesias y los edificios públicos ya no serán más los edificios más ostentosos ni los más altos, los bancos y los grandes comercios harán su aparición brutal transformando y ampliando las calles y con ello la fisonomía de la ciudad.

⁵⁰ La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. En el caso del Perú, la cultura ha girado bastante alrededor de los museos y teatros, algunos de estos aún se conservan desde la colonia, con el tiempo se han ido incrementando en número y han aparecido los Centros culturales como los complejos o edificios especializados en el campo cultural, en muchos casos los cines también aportan a la difusión cultural.

La tradición universitaria en Lima data desde la creación de la Universidad Mayor de San Marcos en la época colonial, hacia 1940 existían 3 Universidades Nacionales: San Marcos, la ENI y la Universidad Agraria, con el tiempo se han agregado otras y las particulares se ha incrementado notablemente.

Se considera para esta investigación:

- Variable Cultural (1920-1950): universidades, teatros - cines, museos.
- Variable Económica (1940-1950): universidades, teatros - cines, museos.

IV. ANÁLISIS

Los mapas que se muestran a continuación representan gráficamente describen las estructuras que se van formando al agrupar e interrelacionar las distintas variables -edificios representativos de la ciudad- que son usadas en este estudio; si estos llegan o no a conformar patrones es parte de este análisis.

TEATROS – CINES Los teatros han estado muy vinculados a los cines, el mayor escenario teatral de la ciudad es el Teatro Segura o Municipal que sufrió un incendio en el año 2000, en la actualidad se encuentra en proceso de reconstrucción. Los cines en un primer momento usaron los locales de los antiguos teatros como el Excelsior, el Politeama o el Teatro Colón pero con el tiempo fueron adquiriendo una tipología propia diferenciándose cada vez mas de estos con el tiempo. La primera función de un filme (usando el cinematógrafo de los hermanos Lumière) se realizó en febrero del año 1897, en la Confitería Jardín Estrasburgo (hoy Club de la Unión), en Lima, Perú. Un mes antes, se había proyectado imágenes en movimiento con el aparato llamado vitascopio inventado por Thomas Alva Edison. La primera vez que se proyectó cine fue en el Salón de Estrasburgo en la plaza de Armas de Lima en 1897.

MUSEOS La gran presencia de monumentos y restos arqueológicos, además de la gran producción artística y cultural de calidad que se ha dado en el país ha dado pie a la presencia de museos dedicados a mostrar esta gran diversidad cultural.

Ilustración 9: Estructuras Sociales. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 10: Estructuras Políticas. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

ESTRUCTURAS ECONÓMICAS (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos (Ver Anexo 6 para inventario)

Ilustración 11: Estructuras Económicas. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 12: Estructuras Culturales. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 13: Estructuras Urbanas. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

CONCENTRACIÓN

- Hacia 1940-1950

Hacia 1949 la población llegaba a 900,000 personas, en un área de 5000 ha. Y con una densidad de 180 hab./ha.138

En este período, lo notorio es la concentración de las diversas actividades dentro o alrededor del Centro Histórico, las actividades de importancia y uso frecuente para el país se llevan a cabo en este único y gran núcleo urbano como vienen a ser los comercios e instituciones. Sin embargo, las que albergan a actividades de esparcimiento como los cines y teatros se expanden uniformemente por todo el resto de la ciudad teniendo más cercanía con el resto de la población al igual que los clubes sociales que se expanden a las periferias en búsqueda de aislamiento y buen clima. Las universidades debido al espacio requerido para su funcionamiento también se van mudando a zonas libres que están en las afueras.

- Hacia 1990-2005

A inicios del presente siglo, Lima presentaba una población de los 7 millones de personas, poblando un área de 68,000 hectáreas y una densidad poblacional de 101 hab/ha.

En esta etapa la ciudad ha sido casi completamente urbanizada. Por el lado comercial y financiero esta se ha visto poblada casi de manera uniforme, en cambio los edificios institucionales se concentran en la parte centro-este. La mayor parte de los edificios culturales se ubican preferentemente en Miraflores y aún en el Centro Histórico. Es casi inexistente la ubicación de los lugares de esparcimiento en la ciudad, estos se han ido alejando cada vez más y ahora se ubican en Chosica, Ancón, Lurín, etc.

4.1. MORFOLOGÍA

- Hacia 1940-1950

Debido a la masiva concentración existente dentro de las pocas cuadras que tenía el centro histórico se puede notar que conforman una **retícula** siguiendo las formas de este.

- Hacia 1990-2005.

Se tiene un patrón **multilineal** con varios ejes que parten de nodos más grandes hacia otros en la periferia –generalmente se hacen pequeños a mayor distancia- esto se repite para todas las variables y coinciden muchas veces con los recorridos de las grandes arterias de la ciudad. En el caso de la variable social, su estructura es inexistente debido a la lejanía entre sí de sus principales edificios representativos.

4.2. TENDENCIAS

- Hacia 1940-1950

La tendencia es **monocéntrica** y centrípeta, un núcleo con mucha atracción para todas las variables y poquísimos edificios representativos que se escapan a esto pero que de alguna manera orbitan alrededor del Centro Histórico.

- Hacia 1990-2005

Existe un **policentrismo** en notoria expansión o centrifuga, varios núcleos por toda la ciudad empiezan a aparecer y consolidarse con el tiempo. El centro histórico ha dejado de albergar totalmente o en parte las funciones que antes poseía siendo relegado por otros grandes núcleos.

El Centro Histórico ha dejado de ser polifuncional, conserva aún funciones políticas –algunos poderes del Estado- pero ya se han creado y se van consolidando otros centros institucionales en los distritos de San Borja y San Isidro.

En la parte económica y financiera, el gran protagonista es el distrito de San Isidro que ha pasado a ser el nuevo centro financiero de Lima.

Y en la parte cultural, si bien Miraflores se ha convertido en un gran polo atractivo para la cultura, aún el Centro Histórico conserva y es capaz de generar gran cantidad de actividades de este tipo. Es posible que debido al patrimonio histórico existente y al poseer las sedes de diversos teatros, asociaciones culturales, etc. lo continúe siendo.

4.3. RED VIAL METROPOLITANA Y ESTRUCTURAS URBANAS

La actual red vial metropolitana aún se encuentra en proceso de planeamiento y consolidación debido a que el desborde poblacional y otros fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales ocasionaron la falla de los planes urbanos elaborados para tal fin. Sin embargo, lo que podemos notar en este trabajo es la coincidencia que tiene la morfología de nuestras estructuras hechas a partir de las variables –excepto las sociales ya que al ser tan escasas en número no han generado ninguna estructura importante- con las principales arterias de la ciudad:

Ilustración 14: Estructuras Sociales y Vialidad. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 15: Estructuras Políticas y Vialidad. Fuente: Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 16: Estructuras Económicas y Vialidad. **Fuente:** Joe Malpica Pimentel.

Ilustración 17: Estructuras Culturales y Vialidad. **Fuente:** Joe Malpica Pimentel.

- **Política**
Existe una conexión entre los dos grandes núcleos políticos existentes, el primero en el Centro de Lima y el segundo entre el límite de San Borja y San Isidro. La conexión entre estos no pasa por arterias comerciales sino que parte de estos edificios se encuentran en la Av. Salaverry y luego usan la Javier Prado. Las últimas cuadras de la Av. Arequipa y el Este de San Borja también terminan conformando la estructura.
- **Económicas**
La estructura económica de la ciudad es más notoria que la anterior, desde el gran núcleo que se encuentra en el distrito de San Isidro, va ir ramificándose hacia toda la ciudad usando las vías principales de esta como son: por el norte la Av. Paseo de la República y Panamericana Norte, por el este y oeste la Av. Javier Prado que da un giro hacia la Av. La Marina y la Av. Argentina hasta el Callao.
- **Culturales**
Los ejes culturales de la ciudad vienen paralelamente marcados de sur a Norte por la Av. Grau y la Av. Arequipa continuando en el Norte por la carretera Panamericana. De Este a Oeste la ruta principal básica es la Av. Javier Prado y llega hasta el Callao por la Av. Saenz Peña. Existe además otro eje por el oeste siendo la Av. Angamos y Caminos del Inca por donde este discurre.

V. CONCLUSIONES

Se puede concluir entonces:

- En un primer momento el modelo de intervencionismo estatal y de sustitución de importaciones implantó en el país la producción industrial y para eso destinó grandes zonas para este uso, se generó entonces grandes bolsones de ciudades dormitorio en los alrededores de la ciudad para albergar a los trabajadores, siendo en ese entonces Lima una ciudad monocéntrica.
- Con el cambio que ocurrió en los 90s y la llegada del neoliberalismo, la ciudad cambió su matriz productiva hacia los servicios y los comercios, al no existir las grandes industrias la mayoría de la población creó primero negocios informales y con el tiempo fueron convirtiéndose en PYMES que al aglomerarse y sacando provecho a la localización fueron creando clústeres que con el tiempo y con la llegada de los capitales privados han ido generando y consolidando otros núcleos alternativos al Centro Histórico.
- El Centro Histórico se estancó y cayó en deterioro por muchas razones: comercial por el abandono de turistas y gente con poder adquisitivo debido a diversos fenómenos como la crisis económica, el terrorismo, la falta de exclusividad, etc.; tampoco tuvo un

desarrollo inmobiliario por políticas erradas como la ley de alquileres, la tugurización o la inexistencia de incentivos; institucional porque debido al crecimiento de la ciudad y al fracaso del Centro Cívico las autoridades empezaron a disgregar las instituciones del Estado para descongestionar la ciudad.

- Gran parte de las vías arteriales de la ciudad, sobre todo las más importantes tienen mucho que ver con la ubicación de los principales edificios y las rutas que se forman entre ellos. Es notorio además que las estructuras que forman estos edificios coinciden con arterias importantes de la ciudad e incluso otras que no lo eran van adquiriendo mayor relevancia con el tiempo precisamente por el gran poder de concentración de funciones que generan estos edificios, los predios cercanos se encarecen y la zonificación varía con el tiempo cambiando con el tiempo el urbanismo de la ciudad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER R., Alberto. Los problemas urbanos de Lima y su futuro. Lima: Edición: Talleres de LA PRENSA, 1927.
- ARELLANO CUEVA, Rolando. Los estilos de vida en el Perú. Cómo somos y pensamos los peruanos del siglo XXI. 3era Edición. Lima: Imprenta LITHO & ARTE S.A.C., 2003.
- BAZANT S., Jan. Manual de criterios de diseño urbano. México: Editorial Trillas, 1988 (reimp. 1995).
- CAMAGNI, Roberto. Economía Urbana. Barcelona, España: Antoni Bosch Editor, 2005.
- CLICHEVSKY, Nora. «Informalidad y segregación urbana en América Latina.» Buenos Aires, 2006.
- CÓRDOVA, Adolfo. La vivienda en el Perú. Lima: Comisión de la Reforma Agraria y de la vivienda., 1956.
- COTLER, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú. 3ra Edición. Lima: IEP Ediciones, 2005.
- DE ALTHAUS GUARDERAS, Jaime. La Revolución Capitalista en el Perú. Lima, 2008.
- DE SOTO, Hernando. El misterio del capital. Lima: Empresa Editora El Comercio S.A., 2000.
- DE SOTO, Hernando. .—. El otro sendero. Bogotá: Editorial Printer Colombiana , 1987.
- DE SZYSZLO, Fernando. «50 Años de la Agrupación ESPACIO.» Editado por Arqandina. Charla en el Auditorio del Patronato de Arquitectura (UNI-FAUA) por los 50 años del Manifiesto de la Agrupación Espacio. Lima, 2008.
- DÓRICH T., Luis. Al rescate de Lima. La evolución de Lima y sus planes de desarrollo urbano. Lima: Imprenta SAGSA, 1996.
- DUCCI, María Elena. Introducción al Urbanismo. México: Editorial Trillas, 1989 (reimp. 1997).
- FLORES GALINDO, Alberto. Buscando un Inca. 3ra Edición. Lima: Editorial Horizonte, 1988.
- GUTIERREZ, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid. Ediciones Cátedra. 1984.
- IMP, INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. Plan de Desarrollo Metropolitano PLANMET. Lima, 1988.
- JIMENEZ, Félix, AGUILAR, Giovanna y KAPSOLI, Javier. «El desempeño de la industria peruana 1950-1995: Del proteccionismo a la Restauración Liberal.» www.departamento.pucp.edu.pe. Enero de 1998.
- MALPICA PIMENTEL, Joe. La Satelización del Centro Histórico de Lima "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período 1990-2005. Lima. Universidad Nacional de Ingeniería. 2012.

MATOS MAR, José. Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004.

MATOS MAR, Jose, y Jose Manuel MEJÍA. La Reforma Agraria en el Perú. Lima: IEP ediciones, 1980.

MONTANER, Josep María. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 4ta edición revisada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1999.

MUNIZAGA VIGIL, Gustavo. Macroarquitectura. Tipologías y estrategias de desarrollo urbano. 2da Edición. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A., 1999.

ORTIZ DE ZEVALLOS, Augusto. Urbanismo para sobrevivir en Lima. Lima: Editorial APOYO, 1992.

THORNDIKE, Guillermo. Los Apachurrantes Años 50. Lima: Editorial Labrusa S.A., 1982.

THORNDIKE, Guillermo. Los prodigiosos años 60. Lima: Editorial Libre S.R.L., 1992.

TOFFLER, Alvin. La Tercera Ola. Bogotá: Editorial Primer Colombiana, 1980.

TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Ciudad Informal Colombiana. Barrios construidos por su gente. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2009.

ZAPATA, Antonio. El joven Belaunde. Historia de la revista El Arquitecto Peruano. Lima: Editorial Minerva, 1995.